

Elena CREANGĂ

dr., conf. univ., Academia de Muzică, Teatru și
Arte Plastice

Etapele procesului de construcție a brandingului în mediul educațional

CZU | doi.org/10.5281/zenodo.

Rezumat: Articolul reflectă esența reperelor concepționale și metodologice referitoare la etapele procesului de construcție a brandingului în mediul educațional. Pentru a avansa în carieră, este esențial să ne conformăm unor standarde. Aceste standarde ne vor ghida modul în care

trăim și felul în care acționăm și reacționăm la locul de muncă – ceea ce formează imaginea personală sau brandingul. Semnalele pe care le transmitem șefilor, subalternilor, colegilor, clienților și tuturor celor cu care interacționăm la serviciu ar trebui să arate că ne comportăm în concordanță cu imaginea personală. Când este vorba despre brandul pentru persoane, de cele mai multe ori avem în vedere experiența acestor persoane, caracterul lor special, unic, plăcut și totodată provocator, sentimentul perceput în relaționarea cu ei.

Cuvinte-cheie: imagine personală, brand, identitate, branding, reputație, interacțiuni, diferențiere, creare de relații durabile.

Abstract: The article reflects the essence of the conceptual and methodological benchmarks related to the stages of branding-building in an educational environment. Career advancement requires us to conform to certain standards. These standards will guide the way we live and the way we act and react at work, which constitutes our personal image, or branding. The signals we send to our superiors, subordinates, colleagues, clients, and everyone else we interact with at work should show that we behave in accordance with our personal image. When it comes to a brand for people, most of the time we have in mind the experience of these people, their special, unique, pleasant and at the same time challenging character, and that specific feeling we have about them.

Keywords: personal image, brand, identity, branding, reputation, interactions, differentiation, creating sustainable relationships.

Introducere. Scriitorul și dramaturgul J.M. Barrie observa: "Viața fiecărui om este un jurnal în care a vrut să scrie o anumită poveste și a scris, de fapt, alta; iar partea cea mai neplăcută apare atunci când compară volumul așa cum este el scris cu ceea ce ar fi sperat să fie" [4, p. 167]. Credem că orice cadru didactic este sincer cu sine și își dă seama dacă a ajuns sau nu acolo unde își dorea sau ar fi putut să se aplece în viața profesională. Dar este important să menționăm faptul că între competențe, aptitudinea pedagogică, vocația pedagogică și trăsăturile de personalitate ale cadrului didactic, pe de o parte, și o serie de norme și constrângeri clare referitoare la activitățile didactice, pe de altă parte, apare un echilibru sensibil, care are însă un rol major: de a asigura eficiența și succesul activităților didactice, în baza imaginii personale despre propria formare [8, p. 35].

Fie că suntem sau nu conștienți de acest lucru, fiecare dintre noi poartă o imagine a propriei persoane. Uneori aceasta ne apare neclară, cu contururi șterse sau, alteori, pur și simplu nu o conștientizăm, dar care

este prezentă în noi până la cel mai mic detaliu. Autorul *Psihociberneticii*, Maxwell Maltz, a descoperit fenomene care confirmă faptul că imaginea propriului eu, „tabloul” psihic și spiritual al propriei persoane reprezintă cheia către cele mai bune calități și comportamente ale acesteia.

Imaginea propriului eu determină și limitele posibilităților persoanei, adică acele lucruri pe care este sau nu în stare să le înfăptuiască. Dacă mutați liniile delimitatoare ale acestei imagini, vă lărgiți câmpul posibilităților. Crearea unei imagini adecvate și reale a propriei persoane îi deschide omului calea către noi capacități, noi talente. Cu alte cuvinte, acesta este modul prin care insuccesele se pot transforma în succese [5, p. 99].

Parafrazându-l pe Shakespeare, unii oameni sunt născuți pentru succes, alții îl dobândesc, iar unii au noroc. Cei mai mulți dintre noi nici nu suntem născuți pentru a avea succes și nici nu-l obținem pe neașteptate. Îl dobândim printr-o planificare bună, muncă asiduă și, cel mai important, implicându-ne plener pentru a reuși în carieră. Nu ne putem baza pe alții să-l obțină pentru noi. Trebuie s-o facem singuri, preluând și păstrând controlul asupra propriei cariere încă din primele etape.

Când facem cunoștință cu cineva, unul dintre primele lucruri pe care cei mai mulți ne întrebă este: Cu ce te ocupi? Aceasta este ocazia noastră de a ne promova imaginea. Imaginea personală ne expune abilitățile și calitățile în combinație cu interesele personale, stabilindu-ne valoarea pentru cei care ne ascultă – clienți, angajați, colegi, potențiali angajatori sau alte persoane importante.

Primul pas în drumul către succes este *crearea unei imagini personale* care să reflecte angajamentul pentru realizarea în carieră. Imaginea personală este atât mesajul pe care îl transmiți, cât și cel pe care îl primesc alții despre tine. Se reflectă în cuvintele și acțiunile tale. Este modul în care vrei să te evidențiezi și să fii ținut minte. Vrei să fii cunoscut drept persoana care rezolvă problemele, un membru al echipei remarcabil și un promotor diplomat al schimbării. Vrei să fii perceput drept rafinat, profesionist și prietenos. O astfel de imagine nu poate fi trucată. Trebuie să fie reală și autentică, bazată pe crearea unei declarații de viziune personală.

Majoritatea marilor companii au atât declarații de viziune, cât și de misiune. Și, la fel cum o companie își creează o imagine recognoscibilă, propria declarație de viziune și misiune ne poate ajuta să ne dezvoltăm imaginea. Cercetătorul Stephen Covey menționa: „Cel mai eficient mod pe care îl cunosc este ca, având scopul final în minte, să-ți realizezi o declarație de misiune personală sau o filosofie, un crez. Te ajută să te concentrezi asupra a ceea ce vrei să fii (atitudine), a ceea ce este necesar să faci (fapte și realizări), a valorilor și principiilor pe care se bazează existența

și faptele” [Apud 2, p. 34].

Pentru a-ți forma o imagine personală, trebuie să îți pui următoarele întrebări:

- *Ce calități sau caracteristici am, care mă diferențiază de cei din același domeniu?*
- *Care este punctul meu forte, văzut prin prisma colegilor sau a clienților?*
- *Ce anume din ceea ce fac eu poate spori remarcabil, semnificativ și distinctiv valoarea altor persoane și organizații?*

Indiferent de vârstă, de funcția ocupată, de domeniul în care lucrăm, trebuie să înțelegem cu toții importanța promovării imaginii personale. Suntem proprietarii noștri directori în propria noastră companie. Pentru a te menține în domeniul profesional, cea mai importantă misiune pe care o ai este să promovezi cât mai bine *produsul care ești Tu*, ceea ce numim sintetic prin conceptul de brand [2, pp. 11-19].

Brandul se realizează pe deplin doar în urma unei experiențe de contact cu publicul-țintă, a unor interacțiuni cu cei cărora le este destinat. De aceea, vom aduce în atenția cititorului trei definiții simple și clare, dar foarte diferite, care aparțin unor autori remarcabili:

1. Părintele marketingului, Philip Kotler, definește brandul ca ”promisiunea unui vânzător de a livra în mod consistent un set specific de caracteristici, beneficii și servicii către cumpărători, promisiune formulată cu intenția de a identifica bunurile și serviciile aceluși vânzător și a le diferenția de cele ale competitorilor săi” [11, p. 274].

2. Aneta Bogdan, unul dintre cei mai respectați oameni de marketing din România, cu o carieră strălucită atât în managementul de marketing, cât și în zona de strategie și creație susține că brandul acoperă ”totalitatea legăturilor fizice și emoționale create între un produs de notorietate și consumatorii săi, actuali sau potențiali. Legături, conexiuni. Adică relații. Acestea presupun contact, interacțiune, trăiri și decantări ale unor experiențe de contact” [1, p. 42].

3. Marty Neumeier, un foarte cunoscut și respectat strateg de marketing american, are o formulă celebră: ”Your brand isn’t what you say it is. It’s what they say it is” (”Brandul tău nu este ceea ce spui tu că este, ci ceea ce spun Ei că este”). ”Ei” (they) desemnează aici consumatorii, publicul-țintă, care își formează percepțiile și convingerile după ce, firește, au ”gustat” experiența pe care le-ai oferit-o, prin produsele sau serviciile tale [13, p. 12].

Cu alte cuvinte, atunci când construim un brand, muncim la definirea unei identități, dar aceasta ia naștere abia când receptorii o conștientizează, după ce o trec prin filtrul propriilor trăiri. O definiție generalizatoare, într-o formulare care să funcționeze simultan și pentru produse sau servicii, dar și pentru persoane, organizații

sau locuri din lume este următoarea: ”brandul reprezintă totalitatea actualizată a conexiunilor raționale și emoționale existente între o entitate și publicul său, care influențează comportamentul publicului-țintă” [9, p. 29]. Identificăm, astfel, trei elemente deosebit de importante în această definiție. Actualizarea surprinde ideea că brandul are: dimensiune dinamică, adică variază în timp ca putere și valoare; dubla înfățișare (rațională și emoțională) a relațiilor marchează necesitatea unei propuneri de valoare care să puncteze simultan în logica și sentimentele oamenilor; influența comportamentului ilustrează împlinirea scopului brandului, acela de a produce o reacție dezirabilă.

În consecință, putem formula o definiție și pentru branding: execuția continuă a unei strategii de construire a reputației unei entități, prin oferirea unor experiențe și crearea unor interacțiuni care poziționează entitatea pe piața în care activează prin diferențiere, având scopul de a crea relații durabile cu oamenii din segmentele sociale țintite și de a-i păstra într-o relație de loialitate, pentru o perioadă îndelungată.

Atât atributele raționale, cât și cele emoționale sunt importante în relația pe care oamenii o au cu o marcă de comerț, cu o personalitate publică, cu o regiune a lumii sau cu o companie. Brandul trăiește în același timp în mintea și inima fiecărui om atins de semnalele de brand și comunică un sens simplu, clar și puternic de care oamenii le pasă.

Rezultate și discuții. Brandul a fost folosit inițial pentru diferențierea produselor, adică a bunurilor tangibile pe care oamenii le produceau, le vindeau și le cumpărau, dar acest concept se aplică în zilele noastre cu scopul diferențierii mai multor tipuri de entități. Acesta nu doar identifică, poziționează și diferențiază entitatea pentru care este creat, fie că e produs, serviciu, localitate, persoană sau organizație, ci face un pic mai mult decât atât: prilejuiește o experiență de contact și construiește o relație cu publicul cărui i se adresează. De aceea, este oportun să extindem unghiul din care privim procesul de branding și să ne deplasăm atenția din zona emițătorului de mesaj (cel care construiește o identitate) către receptor. Prin urmare, vorbim despre mai multe tipuri de brand: *brand pentru persoane*: mărci sau branduri personale, fie că vorbim de manageri, artiști, politicieni sau simpli cetățeni, toți au un brand, mai puternic sau mai slab; *brandul locurilor*: marcă a unui oraș, a unei regiuni sau a unei țări; *brandul produselor și serviciilor*: mărci comerciale; *brandul organizațiilor, instituțiilor sau firmelor*: marcă a unui minister, a unui ONG sau a unei companii, care are două fațete: reputația corporativă, care are în vedere mai ales relația cu acționarii, finanțatorii și instituțiile statului, și reputația angajatorului, cu referire la relația organizației cu forța de muncă [Ibidem 9, pp. 26-27].

Nevoile și dorințele oamenilor, abordate prin comunicarea de brand, sunt atât logice ori raționale, cât și emoționale sau spirituale. Încrederea, integritatea, mândria și pasiunea sunt cele patru elemente emoționale identificate de William Mc Ewen ca părți ale capitalului emoțional al unei mărci comerciale și care influențează direct fidelitatea „consumatorilor” [12, p. 66]. Așadar, brandul indică existența unei relații puternice între entitatea posesoare a brandului și publicul său, iar în branding muncim, de fapt, la a construi continuu această relație.

Care sunt etapele parcurse în procesul de construire a relației dintre o marcă și publicul său? Această relație nu apare din senin, nu este rodul întâmplării sau al norocului, ci parcurge, pentru a se forma corect, o succesiune logică și bine structurată de pași bine calculați, într-un proces de scalare condus cu atenție de specialiștii de marketing. Treptele construirii relației dintre marcă și publicul său au fost fundamentate teoretic de profesorul american de marketing Kevin Lane Keller [10, p. 91], iar tehnica acestei abordări strategice se numește *brand laddering* (scalarea brandului).

Keller explică scalarea brandului ca o progresie: *procesul de construcție a valorii pentru public începe de la atributele fizice ale entității al cărei brand se construiește, fie că vorbim de produs, serviciu, companie sau persoană.*

În prima fază, se face cunoștință cu identitatea produsului și se stabilește categoria de care acesta aparține, astfel încât publicul să înțeleagă cum să îl conceptualizeze, cărei zone logice și practice să îl asocieze.

A doua etapă implică poziționarea mărcii pe baza beneficiilor concrete, funcționale și practice ale produsului (serviciului, companiei sau persoanei). Procesul continuă cu faza definirii unor beneficii funcționale. Cu alte cuvinte, în prima etapă omul înțelege ce este și ce face produsul, iar în a doua etapă asimilează motivele logice pentru care acest produs este bun, benefic, util, potrivit pentru el. Teoria de marketing spune că în a doua fază se formulează propunerea unică de valoare și se identifică factorii diferențiatori care explică în ce mod produsul (serviciul, compania sau persoana) este altfel și mai valoros decât competitorii săi.

Faza a treia (a beneficiilor emoționale) este probabil cea mai dificilă și mai complicată, deoarece presupune tranziția de la concret la abstract. Este cea a definirii și livrării unor avantaje conceptuale, cu precădere emoționale și aspiraționale, care se alimentează mai ales din sensul pe care oamenii îl găsesc și îl atașează atributelor fizice. În această etapă, oamenii de marketing oferă publicului-țintă argumentele de natură abstractă care construiesc sentimentul unui scop suprem comun, al armoniei și siguranței generate de apartenența la comunitatea umană grupată în jurul brandului.

În final, *treapta a patra* a procesului de scalare oferă

publicului valori sau motivații mai abstracte, care fac referire la obiectivele și motivațiile personale, ce pot fi asociate unor beneficii de natură socială. Practic, în această fază, în mințile și sufletele oamenilor, marca produsului devine sinonimă cu beneficiul abstract propus, care este și esența brandului.

Prin apartenența conștientizată la comunitatea umană a brandului respectiv, oamenii au sentimentul unei confirmări sociale și al unui statut care îi poziționează superior și benefic în ochii semenilor. Această tehnică de scalare a mărcii este utilizată în marketing în special în scopul poziționării corecte a produsului – proces de creare a unei imagini a produsului în mintea oamenilor sau, în termeni mai tehnici, a unei percepții unitare a unui produs în rândul masei de consumatori.

Personalitatea brandului trebuie să fie unică și în continuă dezvoltare, pentru a-și menține unicitatea, pentru a rămâne semnificativă și profitabilă. Jeremy Bullmore ne oferă o imagine foarte reușită a ceea ce este un *brand* și a modului cum este creat. Observațiile sale despre mintea umană ne ajută să înțelegem mai bine cum poate un brand să supraviețuiască. El face o analogie între procesul de creare a unui brand în mintea umană și modul în care păsările își fac cuib: „Oamenii construiesc branduri așa cum păsările își construiesc cuiburile, din paie și resturi găsite întâmplător”. Din această comparație, J. Bullmore trage concluzia: brandurile sunt create și deținute de oameni, de public, de consumatori [6, p. 44].

Ca să înțelegem și mai bine procesul de scalare, vom recurge la o comparație. Să ne închipuim că persoana al cărei brand îl construim este un om, iar publicul pe care îl țintim este un alt om, cu care primul încearcă să construiască o relație.

În prima fază, a atributelor fizice, lucrurile care contează sunt cele ce țin de aspect, înfățișare și care au ca scop construirea sentimentului de similaritate, de egalitate sau echivalență: suntem la fel, suntem compatibili – acesta ar fi mesajul inițial.

În etapa a doua, după stabilirea primului contact, se trece la sublinierea beneficiilor raționale, scopul esențial fiind construirea încrederii: suntem compatibili, facem ce trebuie, putem avea încredere reciprocă – i se va spune consecvent publicului-țintă, până va asimila și conștientiza mesajul.

În faza a treia, încep să fie puse în valoare avantajele emoționale. Experiența de contact și comunicarea duc la apariția unor trăiri comune, a unor sentimente care ajung să se fixeze durabil în memoria țintei: ne este bine împreună. Compatibilitatea rațională este dublată de compatibilitatea emoțională, conexiunea dintre cele două părți devenind mult mai puternică.

În faza a patra, se atinge rezonanța, cele două părți simt că au valori, scopuri, aspirații și trăiri comune, au sentimentul că se simt bine împreună și că relația lor le oferă șansa

unei poziționări avantajoase nu doar în interiorul relației, ci și în exterior, la nivel social: avem povestea noastră de dragoste, suntem fericiți și oamenii văd că împreună facem lucruri frumoase.

Ingredientul principal pentru dezvoltarea și menținerea unei imagini personale puternice este încrederea în sine. Câteva dintre elementele încrederii în sine sunt:

Acceptarea de sine provine din capacitatea de a ne accepta ca ființe umane în vreme ce ne concentrăm asupra aspectelor noastre valoroase – calități, puncte forte și trăsături pozitive – care ne definesc. Când ne concentrăm asupra acestor aspecte, atât încrederea în sine, cât și stima de sine sunt influențate pozitiv. În general, oamenii au tendința de a se concentra asupra slăbiciunilor lor, nu asupra punctelor forte: în acest fel își fac mai mult rău decât bine. Este necesar să ne ajutăm pe noi înșine și să-i ajutăm și pe alții să se concentreze asupra calităților noastre.

Cheia dezvoltării *respectului de sine* este concentrarea asupra succeselor, asupra lucrurilor bune pe care le-am realizat. Încrederea crește când te gândești la reușite.

Cu toții obișnuim să avem un *monolog interior*, să vorbim cu noi înșine – sunt lucruri pe care ni le tot repetăm despre noi. Dacă adăugăm și elementele menționate mai sus, creăm un monolog interior pozitiv, susținut de dovezi care vor rezista oricărei verificări meticuloase. Cu cât dovezile sunt mai puternice și mai convingătoare, cu atât mesajul e mai credibil și mai solid. Acest monolog interior pozitiv este un instrument pentru a stăpâni singurul lucru asupra căruia ar trebui să avem controlul suprem: gândirea noastră [2, p. 14].

O soluție ar fi dezvoltarea punctelor forte. Bineînțeles, nu pe toate, ci pe cele care ți-ar putea afecta performanța, care ți-ar oferi un avantaj, ți-ar înlesni vizibilitatea la locul de muncă sau care ar influența posibilitatea de a obține un nou loc de muncă. Fă în fiecare zi câte un lucru care te poate duce mai departe – adaugă o nouă abilitate, distribuie o idee nouă în grup. Dezvoltând acest obicei, vei fi la curent cu tot ce se întâmplă, te vei simți împlinit și încrezător, iar valoarea ta va crește [7, pp. 51-269].

Când trecem în revistă abordarea pe care o avem față de viață și slujbă, realizăm că o atitudine pozitivă nu ne influențează doar succesele; este un factor important, care ne ajută să evităm epuizarea și să ne menținem abilitățile actualizate. O atitudine pozitivă creează climatul necesar succesului și pregătește scena pentru ca potențialii învingători să câștige. Atitudinea determină succesul. Atitudinea ne oferă impulsul de a avea succes, indiferent că facem parte dintr-un comitet sau că dorim o funcție de răspundere într-o corporație multinațională. Poate fi vorba de dorința de a reuși în afaceri, de a sluji omenirea într-o profesie anume sau de a adăuga o picătură de frumusețe vieții prin intermediul artei [3, p.133].

Cheia succesului constă în a munci în mod sistematic pentru a-ți îndeplini obiectivele specifice prin propriile puteri. Succesul înseamnă să progresezi de la ceea ce este acceptabil la ceea ce este excelent. Suntem conștienți că rareori se întâmplă cu ușurință acest lucru.

CONCLUZII

1. Rețelele sociale online, tot mai numeroase și mai diverse, au un impact uriaș asupra reputației persoanelor, instituțiilor și organizațiilor, deoarece informațiile furnizate de pe site-urile lor de carieră sunt supuse unei analize și validări extinse, exercitată de mai mulți utilizatori.
2. Angajatorii ar trebui să furnizeze numai conținut autentic și adevărat, care ar trebui să fie cât mai interactiv, prietenos, ușor de citit și atrăgător.
3. Organizațiile să beneficieze de contribuția activă a unor experți în comunicare, capabili să intervină rapid și competent, în orice situație în care renumele și identitatea publică a organizației pot suferi deprecieri.
4. Informațiile false sau incomplete sunt rapid dezvăluite, atacate și criticate, ducând la probleme considerabile de reputație pentru angajator.

RECOMANDĂRI

1. **Cunoaște-ți bine resursele și înțelege-ți limitele.** Fii realist, nu vei putea acoperi niciodată toate canalele de comunicare.
2. **Monitorizează-ți reputația, în timp real.** Trebuie să știi mereu ceea ce cred și spun oamenii despre organizația/instituția ta. Toate semnalele, însumate, produc reputația. Orice subiect deschis public de oamenii tăi sau de candidați trebuie să prezinte interes pentru tine. Răspunde-le prompt, pozitiv și politicos, dar implică-te în discuții doar atunci când este necesar.
3. **Alege formate de comunicare moderne:** video, multimedia etc. Oamenii petrec mult timp pe rețelele sociale, iar conținutul de acolo este tot mai vizual, mai scurt, mai interactiv, mai vesel. Învață să produci un astfel de conținut și ia-ți în echipă oameni capabili să utilizeze creativ instrumentele specifice.
4. **Alege canalele și formatele adecvate.** Nu orice canal și format sunt bune pentru a ajunge la publicul-țintă. Cunoaște-ți bine destinatarul și vorbește-le pe limba lor, așa te vor simți mai aproape și te vor accepta mai ușor ca partener de dialog.
5. **Fii autentic și umil.** Spune adevărul. Lasă orgoliul deoparte, ține minte că aroganța este neproductivă, fii deschis și onest cu oamenii.
6. **Fii creativ, inovator, amuzant, surprinzător.** Încearcă să fii viral, dar nu exagera. Evită clișeele și locurile comune, schimbă mereu câte ceva în conținutul din comunicare, dar păstrează-ți coerența, stilul și direcția. Caută noutatea, fără a uita cine ești.

7. **Spune mereu o poveste.** Una interesantă, cu final fericit. Oamenii vor să trăiască și să împărtășească emoții, vor să se identifice cu niște eroi, vor să audă povești atrăgătoare, incitante, educative, dar adevărate. Nu le spune basme, ci istorii.
8. **Folosește doar partenerii potriviți.** Ai grijă cu cine te asociezi, nu risca să te identifice cu persoane, organizații și activități dubioase.
9. **Transformă-ți oamenii în vedete.** Promovează cei mai buni reprezentanți ai organizației. Fii atent la detalii, vezi care sunt cei mai iubiți și mai respectați. Nu contează rolul, funcția și salariul, ci omul.
10. **Măsoară totul și verifică de două ori.** Nu măguli oamenii pentru un comentariu. Toate reacțiile online, dacă nu sunt urmate de rezultate în termeni de performanță a brandului, reprezintă doar un scor al vanității. Cifre, analiză, testare, validare din nou, cifre. Așa se face marketingul bun și corect.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bogdan A. Branding pe frontul de est: Despre reputație împotriva curentului. București: Brandient, 2010.
2. Carnegie D. Cum să-ți (re)lansezi cariera. Trad.: Bulat M. București: Litera, 2019. 250 p.
3. Fritz R. Puterea atitudinii pozitive. Descoperă secretul succesului. București: Litera, 2019. 140 p.
4. Maxwell J.-C. Cele 15 legi supreme ale dezvoltării personale. Trad.: Barbă M. București: Amaltea, 2013. 287 p.
5. Ognv I. Psihologia succesului. București: Ideea Europeană, 2018. 252 p.
6. Pringle H., Field P. Strategii pentru brandingul de succes: notorietatea și longevitatea unei mărci. Iași: Polirom, 2011. 366 p.
7. Schawbel D. Manual de branding personal: reguli noi pentru o carieră de succes. București: Amaltea, 2015. 275 p.
8. Șerbănescu L., Bocoș M.-D. Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic. Iași: Polirom, 2020. 276 p.
9. Șupeală D. Employer Branding 100%: cum să creezi și să vinzi oamenilor ideea, experiența și bucuria de a munci în organizația ta. București: Curtea Veche Publishing, 2021. 492 p.
10. Keller K.L. Strategic brand management: Global Edition. New York: Pearson Higher, 2012.
11. Kotler, Ph., Keller K.L. Marketing Management. Ediția 12. New York: Prentice Hall, 2006.
12. Mc Ewen W. J. Married to the brand: Why consumers bond with some brands for life. New York: Simon and Schuster, 2005.
13. Neumeier M. The Brand Gap. Revised Edition. San Francisco: Peachpit Press, 2005.